

VIAȚA MUNȚILOR

Ziar informativ al Centrului de Economie Montană

CE-MONT

Apare trimestrial

nr. 21 trimestrul III / 2025

Munții Bucegi văzuți din Țara Bârsei
(sursa: Theodor Marușca)

Lacul Bulboci, Bucegi
(sursa: <https://muntii-nostri.ro/>)

Surprizele revelației muntelui

Munții noștri reprezintă o provocare pentru amatorii de drumeții. Poate se conștientizează sau nu, asaltul muntelui este însoțit permanent de o selecție naturală. Urcă pe munte cei care pot, cei care sunt sănătoși la minte și la trup.

Cei care au deficiențe fizice găsesc amenajări de acces care le face posibilă ascensiunea.

Dar muntele acționează și face selecție de adecvare mai ales pentru cei favorizați de minte. Poate nicăieri în lume întâlnire cu sine însuși / însăși nu este mai spectaculoasă. Aici la munte

converg generozitatea naturii și privilegiul de a fi singur cu sine. Un cadru natural aproape tangibil te face să exclami la tot pasul: ce frumusețe!

Aici avem norocul să ne căutăm și să ne aflăm. Mintea noastră explorează alte spații, alte tipare. Acolo întâlnim imensitatea spațiului pe care o dă culoarea

Imnul Transfăgărășanului

(colonel Ion Bratu)

Oricine-ați fi, de pretutindeni,
veniți în fiecare an
ca să vedeți minunea noastră,
veniți pe Transfăgărășan.

...

El s-a născut din dor fierbinte
ce i-a unit pe frații-frați,
să construiască nouă cale
peste fruntarii de Carpați.

...

Voinici de pe întinsul țării
s-au prins în bătălia grea
cu vitregiile naturii,
cu muntele ce nu ceda.

...

...

Pe-acolo, unde nici cu gândul
n-ai fi trecut în veci de veci,
ei au trecut sfidând chiar moartea,
ca tu să poți acum să treci.

...

În defileu, sub clar de lună
se văd și azi trudind soldați,
rămași așa, sculptați în stâncă,
cu stânca-n veci îngemănați.

...

Nu s-au lăsat încă la vatră,
veghează-n posturile lor,
și dac' ar fi, la o comandă,
vor face alte trecători.

...

De-aceea, orișicine sunteți,
veniți în fiecare an,
veniți cu toți pe Via-Sacra,
veniți pe Transfăgărășan!

albastră. Avem de savurat bleu ciel și bleumarin. Un bleu marin de munte. Combinarea lor ar trebui să dea o nouă culoare: bleumontan. La munte și albul zăpezii are nuanțe azurii.

O altă revelație rezultă din limitarea spațială. Nu mă contrazic. Dacă ne uităm la munte de jos vedem o mulțime de detalii care ne alimentează dorința de escaladă.

Când ajungem pe munte lucrurile stau altfel. În imediata vecinătate a potecii de acces ne întâmpină stânci, piscuri, vârfuri care ne limitează priveliștea. Când particularitățile de relief ale potecii permit, vedem jos în vale lumea de la câmpie: orașe, sate, drumuri, ape, dealuri, alți munți, poate și cetăți. Dar, fantezia ne este temperată. Vedem curbura pământului, dar obiectivele se estompează. De „vină” este paralaxa. Curbura pământului modelează altfel orizontul. Când revenim jos, imaginația noastră deja a operat corecțiile necesare. Revenim cu picioarele pe pământ...

Dr.ing CS R2 Avădănei Vasile
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirițescu"/Academia Română

În prima parte a eseului, apărută în numărul precedent al ziarului nostru, am scos în evidență transdisciplinaritatea ca formă superioară de definire și dezbateră a temelor despre știința montană. De asemenea, am scos în evidență rigoarea abordării temelor montane trecute prin revederea definițiilor și, mai ales, prin definirea unui pachet de termeni care constituie lexicul necesar unei bune comunicări.

Vom relua câte idei pe care le sistematizăm. Temele de dezbateră în mod tradițional se raportează la o știință, deoarece cunoașterea cumulată ne oferă un câmp de acțiune confortabil perceput ca parcurs și sistematizat. Totuși conjunctura procesului de cunoaștere ne permite să „descoperim teme noi”, sau „găselnițe” care reiau subiectul în forme noi sau pe un cadru reînnoit.

Ca exemplu ne vom ocupa de „dezvoltarea durabilă” o temă de actualitate și reluată în diverse forme: poluare, resurse regenerabile, performanțe tehnologice, schimbări climatice, biodiversitate. Iată un pachet „ispititor” de a fi dezbătut.

În perioada premodernă există un subiect de corelare a nevoilor cu resursele și satisfacția unor afaceri profitabile fără prea mai eforturi. Putem vorbi despre 2 discipline care pot fi abordate fiecare separat și în comun pe anumite domenii limitate. Relațiile economice și relațiile sociale. Temele se pot fragmenta.

După Conferința Pământului de la Rio de Janeiro, din 1992, s-a mai adăugat o disciplină: Ecologia.

În acest caz temele de dezbateră s-au structurat astfel:

- multidisciplinar: cele 3 discipline luate câte 1: A, B, C;
- interdisciplinar de ordin 2: cele 3 discipline luate câte 2: AB, BC, AC;
- transdisciplinar: cele 3 discipline luate împreună: ABC;

În realitate există 4 discipline, a 4-a fiind Tehnologia. Fără tehnologie nu poate rezulta sustenabilitate. În noua configurație temele de dezbateră se structurează astfel:

- multidisciplinar: cele 4 discipline luate câte 1: A, B, C, D;
- interdisciplinar de ordin 2: cele 4 discipline luate câte 2: AB, BC, CD, AC; AD, BD;
- interdisciplinar de ordin 3: cele 4 discipline luate câte 3: AB, ABC, ACD, ABD, BCD;
- transdisciplinar: cele 4 discipline luate împreună: ABCD;

În această logică vom surprinde mai bine tainele munților. Astfel, se pot diversifica câteva discipline relevante: geografia critică, geomorfologia, etno geomorfologia, studii regionale, ecologia politică. Scopul este de a descrie dezvoltarea durabilă montană sustenabilă și regenerativă. Se cere o nouă viziune asupra culturii montane și asupra disciplinelor aferente. Astfel se vor înțelege mai bine peisajul montan, de către entități profesionalizate. Se va crea o ontologie montană perfecționată și se vor descrie mai bine identitățile incluzive ale comunităților montane.

În ceea ce privește peisajele montane ele construiesc o realitate complexă care se bazează pe trei piloni:

- un edificiu fizic montan;
- un pachet de sisteme psiho-sociologice montane;
- un aliniament spiritual și mistic.

În descrierile grafice de mai sus metrica de abordare se compune din:

- la nivel multidisciplinar: disciplinele unitare se bazează pe variabile precise, parametri constanți și relații exacte între ele;
- la nivel interdisciplinar: apar în plus caracteristici parametrice, variabile aleatorii, distribuții statistice. Ne apropiem de limitele aristoteliene – holismul;
- la nivel transdisciplinar atributul de bază este încadrarea holistică, acea presiune care forțează integrarea unor caracteristici mai mult decât volumul disponibil de definire. Își face loc elementul spiritual, chiar și metaforele în exprimare.

Se stabilesc noi frontiere intelectuale și perspectiva administrării pe termen lung.

Geografia montană este pe cale să devină o disciplină a secolului al XXI-lea. Ea a suferit și suferă modificări și adaptări pe măsură ce se acumulează cunoștințe, influențează modul de gândire, modul de abordare și alte stratageme. Astfel, prin abordări integrative se vor distinge: geografia alpină, ecologia, geomorfologia, silvicultura. Devine interesantă intersecția dintre dimensiunea fizică (științele exacte) și dimensiunea umană (științele umaniste). Cu ajutorul principiilor tradiționale, ca regulator, granițele disciplinelor se estompează. Intervin componentele „geo-” și „eco-”. Pașii de parcurs sunt: extindere – abordare – recunoaștere. Atunci când se fac dezbaterile pe subiect se aplică metodologia criticismului, prin care se dezbate toate aspectele, atât pozitive, cât și negative. Ele capătă nuanțe diferite:

- critică deschisă (on) sau geo-educație: se folosesc variabile descriptive măsurabile; exemplu: cadrul montan – fizic – bio-geografic;

- critică închisă (of) sau eco-educație: se folosesc variabile analitice nemăsurabile; exemplu: un sistem de producție socio-ecologic montan;
- critică „prin” (sopho), de suprafață sau sopho-educație cu variabile mitologice, mentale, etice, morale, imagini mentale ale munților.

La acest nivel se întâlnesc termeni dintr-un lexic consacrat, dar și artefacte lingvistice care nu au corespondent în limba engleză și sunt adoptate ca atare. Se consolidează geocriticismul în contextul în care temele montane și-au estompat granițele față de științele fizice și cele umaniste. Are loc o inversare a ordinii între geo-educație și eco-educație în peisajul montan. Gândirea geo-educativă este o formă de explorare a peisajului bazată numai pe natură, în timp ce eco-educația se bazează pe cultură. Cu alte cuvinte, ceea ce descoperim cu mintea este mai bogat decât ceea ce descoperim în istoria tradițională. Granițele dintre știință și artă se estompează. Se trece de la asocierea STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) la asocierea STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică).

Faptul că o perioadă recentă a istoriei s-a bazat numai pe tehnologie (inginerie) nu a permis manifestarea unor dihotomii prețioase.

Munții nu sunt validați numai prin aplicații ale științei sau algoritmilor. Lor li se adaugă o producție artistică și artefacte umane din domeniile religie, istorie, literatură. În acest context, criticismul inspirat de la Kant este un instrument care construiește delimitări în tendința de autonomizare. Acumulările de cunoștințe determină depășirea granițelor disciplinelor. Mai mult decât atât, se acumulează premisele ruperii limitelor disciplinare.

Este interesantă de remarcat construirea unui discurs pe teme montane, care trece prin dilema lexicografică și apoi se ajunge la coagularea factorilor interesați, a cunoașterii, descrierea nevoilor și trebuințelor. Ajungem la „marea descoperire” că știința muntelui nu poate fi numai montanologie. Geografia montană este cea care inițiază premisele holistice cu ajutorul unor metode de provocare a gândirii depășind post-modernismul și post structuralismul.

La limita dintre multi-funcțional și inter-funcțional se postează cele două categorii de sisteme: SSEM (sisteme social - ecologice montane) și SACM (sisteme adaptative complexe montane).

Știința montană multidisciplinară implică cercetări în sens larg de interdisciplinaritate și cercetări în sens strict de transdisciplinaritate. Acestea permit o diversitate de probleme de rezolvat și de provocări de abordat.

Peisajele montane de tip adaptativ includ procese fizice, chimice, biologice, geologice. Un exemplu este transformarea peisajului agricol și silvic și corelarea cu biodiversitatea. Un alt exemplu este de transgresiune, de retragere a ghețarilor, reziliența mediului, evaluarea riscului.

Un rol important îl are imaginația omului care se extinde prin diseminare și așază știința muntelui între culturile lumii.

Această abordare multidisciplinară este percepută ca un filon important și prolific de cercetat. De aceea este necesară organizarea și alocarea de resurse.

La nivel european și la nivel mondial s-au organizat instituții specializate (universități, institute de cercetări), s-au constituit echipe de lucru, s-au creat publicații de diseminare, s-au programat evenimente de diseminare: conferințe, congrese. Toate împreună atrag atenția lumii științifice cu privire la importanța acestui domeniu.

Câteva tematici generatoare de oportunități:

- rețea andină de cercetare (pentru zona munților Anzi);
- observator montan (pe aspecte sociale și ecologice);
- vulnerabilitatea populațiilor montane (pe scenarii extreme);

- paleodinamica pădurilor;

În acest context

- orologie: o abordare arhaică cu rădăcini în Grecia, cu un bagaj lexical mixt – latin – grec; se concentrează pe raportul dintre munte și cunoaștere;

- amprenta umană asupra muntelui: dimensiuni spirituale, înțelegerea peisajelor, formularea discursului montan (iată o nouă temă!);

- studii avansate în sustenabilitate (globală);
- cercetarea științei sustenabilității – baza transdisciplinară a montanologiei;

- legătura dintre natură și cultură; patrimoniul biocultural;
- cercetare interdisciplinară montană;
- socio-ecologie și arii protejate;
- dezvoltarea sustenabilă a pădurii;
- cercetare și dezvoltare montană.

Gestiunea și managementul cunoștințelor montane devin elemente de referință deoarece se referă atât la descifrarea dinamicii globale prin generare, aplicare, schimb, cât și prin politici care cuprind cunoștințe ecologice tradiționale și adaptate. În acest context în cercetarea montană există un proces continuu de adoptare de noi termeni. Astfel, principalele caracteristici sunt antrenate în îmbogățirea lexicului, cu termeni de sens uman și spiritual. Trebuie adoptate reguli care să verifice identitatea lingvistică și etimologică. Trebuie acordată atenție asupra rigorilor deja menționate pe lucrarea realizată la Academia Română: „Dicționar de montanologie” Coordonatori: Brîndușa COVACI, Radu REY, Marian CONSTANTIN.

Fausto O. Sarmiento, a investigat această arie și a colaborat la construirea unui model lingvistic care poate fi luat ca model. Astfel a preluat cuvântul „orologie”, care este un termen arhaic provenit din limba greacă. El exprimă relația dintre munte și cunoaștere. Cu el se asociază termeni din limba latină. Din acest amalgam se construiește inclusiv discursul montan. Se ordonează cunoștințe și semnificațiile despre factorul uman, dimensiunea spirituală și descifrarea tainelor peisajelor montane.

Cercetarea convergentă include multidisciplinaritatea și interdisciplinaritatea în sens larg, iar transdisciplinaritatea în sens strict. Prin combinarea lor rezultă mai multe teme care reprezintă oportunități în cunoaștere. Dăm câteva exemple:

- transformarea peisajului agricol și a celui silvic în arii de biodiversitate:

- transgresiunea (în DEX acest termen semnifică: retragerea ghețarilor, retragerea pământului și invadarea apei, extinderea arealului bio-geografic, deviere (fără temei) spre alt domeniu).

Prin urmare au loc schimbări climatice, manifestări reziliante, migrații umane cu fenomene de diseminare între culturile lumii.

La scară planetară, factorii interesați se mobilizează și se organizează în echipe transdisciplinare de studiu, de investiții și de programe și politici. Se măsoară nevoile și urgența componentelor de regenerare montană și de sustenabilitate. De asemenea, se proiectează rețele de observatoare montane, rețele de cercetare colaborativă, rețele de observatoare montane sociale și ecologice.

O temă prioritară este de determinare a vulnerabilității populațiilor expuse la scenarii (hazarde) extreme.

Discursurile care se construiesc pe acest pachet de teme atrag atenția asupra caracterului precar al mediului înconjurător și pretind alocarea de resurse pentru restabilirea echilibrelor. Elementele cele mai vulnerabile în aceste ecuație sunt:

- poluarea la sursă: sondele, minele, pungile de gaze naturare poluează într-un ritm deosebit din cauza deversărilor de steril rezultat prin rafinare și prelucrare primară;
- poluarea la exploatare sub formă de carburanți (mai ales, transporturile);
- poluarea la montaj;
- poluarea la etapa post-utilizare;
- sursele de energie solară prin umbrirea terenurilor agricole și prin zgomotul realizat de centralele eoliene.

Se adaugă:

- dezvoltarea rețelelor de transport care reduc spațiul de stabilitate a ecosistemelor.
- vânătoria și pescuitul irațional; afectează populațiile de animale, păsări, pești etc.
- degradarea progresivă și ireversibilă a terenurilor agricole (se caută soluții de regenerare);
- emisiile de gaze cu efect de seră care modifică proprietățile termodinamice ale aerului atmosferic;

Diferiți factori civici au tras semnale de alarmă cu privire la rezolvarea acestor probleme din ce în ce mai acute și mai grave. S-au organizat congrese, conferințe, grupuri de lucru. S-au stabilit convențional limite de atins în diminuarea emisiilor (CO₂). Din păcate nu toate țările au înțeles imperativul momentului și continuă să risipească resurse pentru nevoi și trebuințe din ce în ce mai sofisticate.

Se încearcă să se dea o nouă dimensiune expresiei „sustenabil” și multe proiecte au obținut rezultate notabile. Avem o listă de proiecte, probleme, programe: ● Sustenabilitate globală ● Studii avansate și sustenabilitate ● Peisaje montane și marine de producție ● Baza transdisciplinară a montanologiei ● Legătura dintre natură și cultură ● Patrimoniul biocultural ● Principiile montanologiei, cercetare interdisciplinară montană ● Sisteme socioecologice și arii protejate ● Aplicații eco-ecologice ● Sănătatea mediului.

Aceste formulări sunt provocări asociate cercetării montane, pentru globalitatea montană. S-au discernut: nume de institute, secții din institute, programe de cercetare complexe, declarații de misiune, proiecte de cercetare, lideri de cercetare (cum este Ives). De exemplu, Academia Austriacă de Științe a înființat un Institut Inovator de Cercetare Interdisciplinară Montană. Motorul de diseminare îl constituie un Journal de munte.

Sarmiento ne sugerează că pentru demararea unui front de cercetare montană trebuie să construim o **metodologie**. Desigur, fiecare nucleu de cercetare trebuie să treacă prin această etapă. Trebuie să recunoaștem că începuturile științelor montane nu au un început. Ne este dovadă înțelepciunea oamenilor de la munte, care au adunat de-a lungul multor generații, învățăminte, optimizări, cicluri anuale de funcționare între mediul natural și mediul antropic. În paralel a crescut rafinamentul bunurilor și serviciilor oferite spre diseminare.

Metodologia de cercetare montană primește idei din alte domenii, dar și furnizează experiențe și proceduri pe care fiecare le-a experimentat pe cont propriu.

Dacă dorim să surprindem o primă prioritate, aceasta este **de natură socială**. Știința muntelui se leagă de aspirația oamenilor de a trăi mai bine. De acolo rezultă preocupări constante și prețioase de a le gestiona și de a le crește valoarea adăugată. Pentru aceasta se vor evidenția lanțurile de furnizare și lanțurile valorice.

Postmodernismul transferă la mașini (cultivare, prelucrare, procesare, transport...) o parte din variabilele dependente. Se elimină rateurile șarjelor și deprecierea foarte probabilă. De exemplu în Tirolul de Sud la fabricarea artizanală a brânzeturilor, prin procedee tradiționale rezultă 40% produs bun, 40% produs acceptabil, 20% produs compromis. După echiparea cu utilaje în care urmărirea parametrilor procesului de fabricație este mai strictă, rezultă 80% produs bun, 20% produs acceptabil, iar șarjele compromise sunt rarissime.

Cercetarea montanologică presupune componente metodologice adecvate:

- **discipline științifice** cu fundamente riguroase, agricultură, silvicultură, zootehnie, geografie, geometrie - topografie;
- relații fenomenologice care completează aparatul de construcții logice de la formularea de ipoteze la asocieri. Acestea acoperă fenomene cantitative, descriptive, dialectice;
- proceduri de testare și validare a ipotezelor.

În ultimă instanță se lucrează cu o anumită mentalitate și cu instrumente care și-au dovedit viabilitatea într-un anumit bagaj "onomastic" (lexic), relații de cauzalitate care fac trimitere fie la determinismul lui Descartes, fie la relativismul lui Spinoza. De asemenea se asociază paradigme critice și elemente din patrimoniul natural și cultural.

Tot acest amestec complex cere un domeniu transdisciplinar pentru studii montane și pentru punerea în valoare a paradigmelor de sustenabilitate. De altfel, acest pachet "nutritiv" de concepte, termeni, relații este vital pentru explicarea în practică a fenomenului montan.

Iese acum la suprafață un nou miez al problemelor, cel al epistemologiilor asociate care apelează la eco-educație și la geo-educație. Cel mai important atribut al științelor montane este învățarea. Ritmul învierii este foarte intens și este nevoie în permanență de reglaje metodologice: trening-uri, cursuri, master-uri etc.

Reglajele se fac prin evaluare. Se disting câteva varietăți de evaluare care includ și domeniul montan:

- evaluatori calificați: admiși prin examen care notează lucrarea pe criterii prestabilite;
- evaluare peer review, colegial: solicitanții de proiecte se constituie în echipă de evaluatori și fiecare evaluează proiectele depuse, fără cel propus de ei;
- specializare inteligentă; pentru proiecte aflate în vecinătatea frontierelor cunoașterii. Evaluatorii sunt unici ca portofoliu și competențe. Echipa de evaluare se formează dintre cei mai destoinici cercetători pe bază de portofoliu;
- comisii ad-hoc, care includ cel puțin un savant de mare notorietate (laureat de premiul Nobel), care construiesc proiectul și stabilesc criteriile de evaluare, apoi implementează proiectul pe principiul „văzând și făcând”. Ele acționează dincolo de frontierele cunoașterii. Mai mult, ele generează noi cunoștințe din care unele sunt revoluționare.

Episteme montane pot rezulta și din cuvintele unice (intraductibile) care pot genera criterii de apreciere.

Exemplu: Prin Separarea lumii creștine de către Dante Alighieri în „Divina Comedie”, acesta are două regiuni clare (realități): Paradisul și Infernul. Între ele se interpune Purgatoriul ca o linie neclară. În situații asemănătoare se pot afla perechile: ● viață / moarte, ● lumină / întuneric, ● viitor / trecut, ● văzut / imaginat, ● tărâmul zeilor / tărâmul oamenilor. Ideea este că trebuie să ne imaginăm o triadă din două entități clare și o entitate neclară.

În acest fel montanologia ajută la descifrarea ecosistemelor, prin formarea unei imagini complexe și complete a peisajului montan.

Sarmiento ia ca exemplu cuvântul intraductibil „*al barzakh*” pe care l-am găsit în limba arabă. Semnificația generală a lui este de a delimita în realitate o arie cu limite clare și formată din două regiuni separate prin linie neclară. „În araba vorbită se folosește despre acestea pentru a face referire la o perioadă de viață care e după moarte și înainte de viața cealaltă” (Munther Al-Ashhab);

Exemplu: se referă la abordarea Munților Anzi care determină un lexic specific, generator de descrieri fidele ale realităților montane. Se folosește exemplul **Trilema Sarmiento**. Pentru că prin particularizarea fenomenelor montanologice andine să se poată explica interacțiunile ecosistemelor montane și formarea unei imagini complete și complexe a zonei montane. Vorbim despre 3 tipuri de epistemologii care formează o tripodă; ele sunt nonierarhice și nedirecționate;

- *Andeanitudine / Andeanitude*: indusă și dedusă din imaginare mentală;
- *Andeanitate / Andeaness*: atribute fizice măsurabile și cuantificabile;
- *Andeanism / Andeaness*: indus și conceput din atribute socio-culturale;

Aceasta se plasează în spațiul definit de un sistem de coordonate:

- pe verticală: de la activ - la pasiv / se evidențiază rezonanța dinamică; **MASINTIN, Rezonanță dinamică**
- pe orizontală: de la caracter la antipod legea binară a dualismului complementar al caracterului selectat; **YANANTIN, Dualism complementar**;

Răspunsul individual al comportamentului reciproc: cu poruncile Inka: nu fura (ama shwa), nu minți (ama llulla), nu fi leneș (ama killa).

Trebuie să acceptăm ideea că în Ecuador (una din țările andine) acționează atât imperative morale, cât și juridice.

Sursa: Sarmiento

Trilema Sarmiento

Quo vadis Romanian montes Pledoarie pentru transdisciplinaritatea zonei montane. – partea a III-a.

Societatea modernă și societatea post modernă a permis și a stimulat dezvoltarea comunităților urbane. La munte, ele s-au răspândit de-a lungul cursurilor de apă sau pe platouri montane înalte. S-au construit facilități și utilități. S-a creat un peisaj urban mai spectaculos în zonele de șes cu rol economic din ce în ce mai accentuat. La periferie s-au dezvoltat peisaje rurale care s-au asemănat cu cele izolate. În acest fel s-au completat elementele montane cu cele din periferiile urbane într-o armonie favorabilă.

Între ele s-au construit drumuri de acces, autostrăzi, ceea ce a permis conectivitate ușoară și timpuri scurte pentru călătorii.

Încă din perioada premodernă comunitățile montane se dezvoltau în zone centrale, în văi izolate cu hegemonie specifică (unică). Această izolare geografică cu elemente de prag de acces au produs diferite grupuri cu elemente particulare de cultură, limbă, credințe și cu tehnologii artisanale au definit grupuri de oameni de la munte cu mijloace de trai specifice. În România putem vorbi despre Pădureni, momârlani, Gugulani, Mărginime, Vlașini, Huțuli, Moroșeni. Sunt aproape imposibil de clasificat și sistematizat.

Aici și-a făcut loc un exemplu de cuvânt intraductibil, de origine portugheză. „Saudade”. Este ceva după care se tânjește, fără a se defini exact sursa și manifestarea. De unde vine această „anomaliă”? Se pare că drumurile moderne și mașinile performante, care facilitează mobilitatea, măresc frecvența deplasărilor și scurtrează timpii dintre vizite și amplifică sentimentele pe termen mediu și scurt pe care noi le numim „dor”. DOR DE MUNTE.

Intervine termenul intraductibil portughez „*saudade*”. Este ceva la care omul tânjește fără să-și dea seama ce este. El a fost pus în evidență de către migrații urbane care s-au așezat la periferia metropolelor și care tânjesc după viața la țară.

Un alt exemplu, din Anzi, aduce termenul spaniol „*arraigo*” ca referință pentru dragostea de pământ, nu numai în ceea ce privește teritorialitatea construcției lor, ci și în ceea ce privește imaginarii și reprezentarea ascendenței, identității, chiar și naționalității. Oamenii din zonele înalte ale Anzilor demonstrează o caracteristică evidențiată a *arraigo*-ului profund tipică portretelor andine.

Cu toate acestea, termenul este mai mult decât doar înrădăcinarea unei persoane în zona de reședință. Aceasta este legată intrinsec de esența pământului în spațiu și timp.

Această legătură necesită recunoașterea apartenenței sociale la un loc creat de relații strânse cu diferitele elemente ale peisajului montan. Se descriu nu numai pământul și produsele sale, ci și sensibilitatea creșterii ca parte a efortului comunal, unde reciprocitatea sau *ayni* se manifestă ca motor al coeziunii sociale a diferitelor grupuri montane, iar recunoașterea se manifestă prin plăți și ofrande sau „*pagamentos*” către pământul legat în spațiu de cele trei porunci pentru bunăstarea *Inka* sau *sumak kawsay*, atunci când sunt echilibrate în trilemă: „Nu fura!” (*ama shwa*), „Nu minți!” (*ama killa*) și „Nu fi leneș!” (*ama llulla*).

De aceea periferiile urbane sunt modelate arhitectural. De aceea, în anotimpul vacanțelor migrații se întorc la baștină. Oamenii de la munte au dorințe intense de trăire a emoțiilor. Oamenii de la munte posedă o amprentă unică, care îi face să se distingă de alții, dar și între ei. O zicală irlandeză spune: poți scoate muntele din om, dar nu poți scoate omul din munte. Lucrurile sunt înrădăcinate prin peisaje, prin politici ecologice, prin nuclee urbane.

Cuvântul „*terroir*” este un termen de origine franceză (*terre*), derivat din latina populară (*territorium = pământ*). Inițial aceasta însemna o zonă limitată de teren considerat potrivit din punct de vedere al abilităților pentru agricultură, în special pentru producția de vin, dar și pentru ceai și cafea.

Expresia se folosește ca un concept-umbrelă, care încorporează toate trăsăturile distincte ale unei anumite zone silvo-pastorale, cu efect asupra gustului și calității fructelor de pădure (afine, fragi, zmeură). În general este folosit pentru a descrie modul în care particularitățile regiunii respective - clima, solul, poziția geografică și tradiția - influențează produsele manufacturate aici.

(după Wikipedia)

Toate acestea formează moștenirea bioculturală pentru viitorul sustenabil al munților.

Serviciile ecosistem cultural (SEC) ale munților devin elemente decisive pentru programele și instituțiile care se vor ocupa în viitor de dezvoltarea montană.

Ce așteptăm noi de la munți?

În procesul globalizării, munții intervin cu elemente de frânare a monotoniei rezultate din amenajări (micro-climat), dar sunt furnizori de servicii ecosistemice valoroase care cresc calitatea vieții: ● apă potabilă ● aerul curat ● panorame.

Munții dispun de un potențial de resurse alternative de refugiu pentru faună.

Mai spectaculos, munții reprezintă: ● locuri de împlinire spirituală ● teofanii și ● epifanii ● sanctuare pentru practici și ritualuri antice ● elemente de mândrie națională ● memorie istorică ● turism ● recreere.

Se adaugă repere imateriale care trebuie protejate și cultivate.

La elaborarea acestui material am folosit date și informații, fără o ierarhizare și o ordonare precisă, din articolul:

„Montology manifesto: echoes towards a transdisciplinary science of mountains”.

Fausto O. Sarmiento, J.Mt.Sci, 2020, 17/10 pp. 2512-2527